

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ЭНТЕРОПАТИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ташматова Гулноза Аълоевна¹, Эрметова Зебо Тожибоевна²

¹Ташкентский государственный медицинский университет

²Ургенчский государственный медицинский институт

Ключевые слова: *аллергическая энтеропатия, дети раннего возраста, пищевые аллергены, клинические проявления, иммунологические показатели, IgE, кишечная дисфункция.*

Актуальность. Аллергическая энтеропатия у детей раннего возраста представляет собой одну из актуальных проблем современной педиатрии и детской аллергологии. В последние годы отмечается рост частоты пищевой аллергии и связанных с ней гастроинтестинальных проявлений у детей первых лет жизни. Незрелость иммунной и пищеварительной систем в раннем возрасте способствует развитию аллергического воспаления слизистой оболочки кишечника, что приводит к нарушению процессов пищеварения и всасывания. Однако клинические проявления аллергической энтеропатии у детей раннего возраста нередко отличаются полиморфизмом и неспецифичностью, что затрудняет своевременную диагностику и требует дальнейшего изучения клинических особенностей данного состояния [1-3].

Цель исследования: Изучить особенности клинических проявлений и клинико-диагностических признаков аллергической энтеропатии у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования. Обследованы 27 детей раннего возраста с клиническими признаками аллергической энтеропатии, из них 15 мальчиков и 12 девочек. Обследование включало клинический осмотр, анализ анамнестических данных, оценку гастроинтестинальных симптомов, а также лабораторные исследования с определением иммунологических показателей.

Результаты и их обсуждение. По результатам проведённого исследования установлено, что клиническая картина аллергической энтеропатии у детей раннего возраста характеризовалась преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта в сочетании с аллергическими проявлениями со стороны кожи и изменениями иммунологических показателей.

Анализ клинических проявлений показал, что наиболее частыми симптомами были диспепсические расстройства. Частый неустойчивый стул отмечался у 20 детей (74,1%), метеоризм — у 18 (66,7%), абдоминальный болевой синдром — у

15 (55,6%), снижение аппетита — у 13 (48,1%), срыгивания и рвота — у 8 (29,6%) детей. У 10 пациентов (37,0%) наблюдались признаки нарушения кишечного всасывания, проявлявшиеся недостаточной прибавкой массы тела, беспокойством и признаками нутритивной недостаточности. У части детей стул имел патологические примеси в виде слизи, что косвенно свидетельствовало о воспалительных изменениях слизистой оболочки кишечника.

Изучение анамнестических данных показало, что у 17 детей (63,0%) имелась отягощённая наследственность по аллергическим заболеваниям, а у 15 (55,6%) в анамнезе отмечались указания на непереносимость отдельных пищевых продуктов. Полученные данные подтверждают значимость семейной предрасположенности и пищевой сенсibilизации в развитии аллергической энтеропатии у детей раннего возраста.

Лабораторные исследования выявили ряд изменений, характерных для аллергического воспаления. Повышение уровня общего иммуноглобулина Е (IgE) установлено у 16 детей (59,3%), эозинофилия периферической крови — у 12 (44,4%) пациентов. У 9 детей (33,3%) определялось умеренное снижение гемоглобина, что, вероятно, было связано с нарушением процессов пищеварения и всасывания на фоне воспалительных изменений слизистой оболочки кишечника. У части обследованных в копрологическом исследовании выявлялись признаки ферментативной недостаточности и нарушения переваривания пищи.

Таким образом, результаты исследования показывают, что у детей раннего возраста аллергическая энтеропатия характеризуется сочетанием гастроинтестинальных, кожных и иммунологических нарушений. Это необходимо учитывать при ранней диагностике заболевания, особенно у детей с отягощённым аллергологическим анамнезом и признаками пищевой непереносимости.

Заключение. Аллергическая энтеропатия у детей раннего возраста характеризуется полиморфной клинической симптоматикой с преобладанием гастроинтестинальных нарушений и частым сочетанием кожных аллергических проявлений. Полученные результаты показали, что развитие заболевания тесно связано с пищевой сенсibilизацией, наследственной предрасположенностью к аллергическим заболеваниям и незрелостью иммунной системы в раннем возрасте. Выявленные изменения иммунологических показателей, в частности повышение уровня общего IgE и эозинофилии периферической крови, подтверждают участие иммунных механизмов в патогенезе аллергической энтеропатии. Комплексная оценка клинических, анамнестических и

лабораторных данных имеет важное значение для своевременной диагностики и оптимизации лечебно-профилактических мероприятий у детей раннего возраста.